

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT

XABARSHÍSI

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jil

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1 (2)

NÓKIS – 2024

SHÓLKEMLESTIRIWSHI:

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filiali

Bas redaktor: B.K.Erimbetov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
Bas redaktor orınbasarı: I.M.Mambetnazarov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

REDKOLLEGIYA AĞZALARI:

MATKARIMOV R.M. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
ORAZOV Sh.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor (Qazaqstan Respublikası)
DUNAY V.I. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent (Belorus Respublikası)
ABILOVA G.J. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
ALIMOV A.K. – ekonomika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
AYTÍMBETOV M.Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
BOLTABAEV M.R. – ekonomika ilimleriniń doktori, professor
ELMURATOVA A.U. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
ESIMBETOV A.T. – biologiya ilimleriniń doktori, professor
JUMABAEV T.J. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KERIMOV F.A. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
KELDIYOROV SH.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMUROV B.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
MIRZANOV SH.S. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
MIRJAMALOV M.X. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
MATNAZAROV X.Y. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMBETOV B.J. – tariyx ilimleriniń kandidati, docent
NURISHOV D.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
PRIMBETOV A.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KOCHANOV D.E. – biologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
REYMBAEVA R.S. – biologiya ilimleriniń kandidati
SEYTMURATOV T.Sh. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
TOXTABAEV N.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
TOYLIBAEV S.M. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
UTEMURATOV B.B. – tariyx ilimleriniń kandidati
UTEBAEV T.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
UTEPPERGENOV A.K. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent
XODJAYEV A. Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
YUSUPOV G.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent

Juwaplı redaktor: Q.Keńesbaev

Baspağa tayarlağan: B.Jumabaev, A.Mambetnazarov

Jurnal qaraqalpaq, ózbek, rus hám ingliz tillerinde jılına 4-6 márte baspadan shıǵadı. Jurnal Ózbekstan Respublikası Prezidenti Administraciyası janındaǵı Málimleme hám ǵalaba kommunikaciýalar agentligi tárepinen 2020-jıl 2-sentyabrde mámleketlik dizimnen ótkerilip, 1107-sanlı gúwalıq berilgen.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-27-73
e-mail: nashriyot@uzdjtsunf.uz

Jurnal Ózbekstan Respublikası Joqarı attestaciya komissiyasınıń 2023-jıl 30-sentyabrdegi 343-sanlı qararı menen 13.00.00 - Pedagogika (social pedagogika) ilimleri boyınsha dissertaciya jumısınıń tiykarǵı ilimiy nátiyjelerin baspadan shıǵarıw usınıs etilgen ilimiy jurnallar (milliy jurnallar) dizimine kiritilgen.

Jurnalda baspadan shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

® Dene tárbiyası hám sport Xabarshısı

Таким образом, в системе физического воспитания молодежи лёгкая атлетика занимает одно из ведущих мест.

Результаты наших исследований, изложенные в данной статье, позволяют по-новому взглянуть на возможности легкоатлетического бега в решении проблем не только развития выносливости студентов высших учебных заведений, но и их оздоровления.

Список использованной литературы:

1. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. -М.: Физкультура и спорт, 1988. -208 с.
2. Вацула, Й. Азбука тренировки легкоатлета / Й. Вацула, Э. Достал, В. Вомачка; пер. с чеш. И. П. Лучиц-Федорца, И. И. Шпака. – Минск: Полымя, 1986. – 136 с.
3. Мартыненко В.С. Методика развития общей выносливости у студентов вузов средствами легкоатлетического бега: Автореф. дисс. ... к.пед.н. Волгоград, 2009. С.

GANDBOLDA O‘YIN TAKTIKASIGA O‘RGATISH

N.J.Urazbaev – o‘qituvchi, A.J.Daryabaeva - talaba
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali

Annotaciya: Ushbu maqolada gandbol sport turida shug‘ullanuvchilarni hujumda individual, guruh, va jamoaviy o‘yin taktikasiga o‘rgatuvchi usullar va mashqlar haqida ilmiy fikrlar tadqiq etiladi.

Аннотация: В данной статье исследуются научные представления о методах и упражнениях, обучающих игроков гандбольного спорта индивидуальной, групповой и командной тактике игры в нападении.

Abstract: This article explores scientific ideas about methods and exercises that teach handball players individual, group and team attack tactics.

Kalit so‘zlar. gandbol, taktika, o‘yin, harakat, texnika, mashq, kombinatsiya, maydon, aldamchi, kesishma.

Ключевые слова- гандбол, тактика, игра, действие, техника, упражнение, комбинация, поле, обман, пересечение.

Key words. handball, tactics, game, action, technique, exercise, combination, field, deception, intersection.

Tadqiqotning dolzarbligi. Taktik harakatlarga o‘rgatish o‘yinning umumiy tushunchasidan boshlanadi. Shug‘ullanuvchilarda o‘yin vaziyatini tahlil qila bilish, shu asosda o‘yin sharoitlariga mos keladigan usul va uslubiylarni tanlab, ulami qulay olish ko‘nikmasini hosil qilish qobiliyatini shakllantirish lozim. Avvalo hujum taktikasi harakatlarini egallash amalga oshiriladi.

Har bir taktik harakatni o‘rgatish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

1) o‘rgatilmochi bo‘lgan taktik harakatni tushuntirish va sxema yoki maketda ko‘rsatish;

- 2) harakat yo‘llarini bevosita maydonda chizib, raqiblar sust qarshilik ko‘rsatgan holatda o‘rgatish (raqiblar o‘rni ustunchalar bilan belgilanadi);
- 3) belgili vazifa olgan faol raqiblarga qarshi harakatlarni o‘rgatish;
- 4) faol raqiblarga qarshi harakatlar;
- 5) ikki taraflama o‘yinni mustahkamlash.

Harakatlarga o‘rgatish, texnik usullarni o‘rgatish bilan birgalikda boshlanadi. O‘rgatuvchi, o‘rgatayotgan usuli bilan birga, uning o‘yinda qo‘llanishi ahamiyatini ham tushuntirish lozim. Oddiy holatlarda harakatlar yetarli o‘zlashtirilgandan so‘ng, bu harakatlar har xil to‘siqlar yordamida murakkablashtirib o‘rganiladi.

Individual taktik harakatlarni o‘rgatish uchun yakka kurash elementli mashqlarini bajarish zarur[1].

Tadqiqot maqsadi. O‘yinda muvaffaqiyatga erishish asosan to‘g‘ri harakat qilishga bog‘liq. Buning uchun o‘yinni boshqarishda xilma-xil taktik vositalardan foydalanmoq kerak.

Taktika deganda, o‘yinchilarning raqib ustidan g‘alaba qozonishga qaratilgan shaxsiy yoki jamoa harakatlari tashkil qilinishini, ya‘ni jamoa o‘yinchilari-ning muayyan rejaga binoan aynan shu, aniq raqib bilan muvaffaqiyatli kurash olib borishga imkon beradigan birgalikdagi harakatlarni tushunish kerak.[2]

Taktikadagi asosiy vazifa hujum va himoya xarakterlarining maqsadga erishtira oladigan eng qulay vosita, usul va shakllarni belgilashdan iboratdir.

Qanday taktikani tanlash har bir alohida holda jamoa oldida turgan vazifalarga, kuchlar nisbati va o‘yinchilarning o‘zaro kurashuvchi guruhlariga, maydonning ahvoliga, iqlim sharoiti va hokazolarga bog‘liq.

Gandbol o‘yinida ko‘p martalab hujumdan himoyaga va himoyadan hujumga o‘tishdan iborat bo‘lgani uchun ham, tabiiyki, har qaysi jamoaning hujum va himoya harakatlari uyushgan bo‘lishi kerak.

Taktika uchrashuv vaqtida butun o‘yin faoliyatining asosiy mazmuni hisoblanadi. Aniq raqibga qarshi to‘g‘ri tanlangan kurash taktikasi muvaffaqiyat qozonishga yordam beradi, noto‘g‘ri tanlangan yoki uchrashuv mobaynida asqotmagan taktika esa odatda mag‘lubiyatga olib keladi. [2]

Aldamchi harakatlarga o‘rgatish

Amaliy mashqlar: 1-mashq. O‘yinchilar qator bo‘lib joylashadi. Har bir o‘yinchi to‘pga egalik qiladi. Oxirida turgan o‘yinchi murabbiy signali bo‘yicha “ilon izi” bo‘ylab, oldinda turganlari to‘pni tanasi atrofida qo‘ldan-qo‘lga qo‘yib aylanib o‘tadi va kalonnaning oldiga o‘tib oladi. Xuddi shu, to‘p aylanib o‘tayotgan o‘yinchidan uzoqda turganning qo‘lida bo‘lishi kerak.

2-mashq. Xuddi shu yuqorida keltirildan mashq kabi, faqat bunda oldinda turgan unga yaqinlashganida o‘yinchi chapga yoki o‘ngga qadam tashlaydi. Harakatlanayotgan o‘yinchi boshqa tomondan aylanib o‘tishi kerak.

3-mashq. O‘yinchilar juft bo‘lib bir-biriga qarab joylashadilar. O‘yinchilardan biri xohlagan harakatni bajaradi, boshqasi birinchisining harakatini takrorlaydi.

Kesishma harakatlarga o‘rgatish

Amaliy mashqlar:

1-mashq. Oltita o'yinchi darvozabon maydonidagi chiziqning markazida bir-biridan 1-1,5 metrlik masofa oralig'ida darvozaga orqachalab joylashadilar. Chekkadagi o'yinchilar to'pga egalik qiladi. Ikkita guruh yon chiziqda himoyachilarga yuzi bilan qarab joylashadi, yon tomondagi yo'naluvchi o'yinchilar erkin otish chizig'i bo'ylab bir vaqtda harakatlanib, birinchi o'yinchidan to'pni qabul qiladi va oldinga harakatlanishda davom etib, ikkinchisiga kaft bilan uzatishni bajaradi. So'ngra oxirida qarama-qarshi qatorga o'tadi.

2-mashq. Xuddi shu yuqorida keltirilgan mashq kabi, faqat bunda darvozabon maydonidagi chiziqda turgan ikkala o'yinchilar orasida himoyachi joylashadi. Himoyachi hujumchini kuzatib boradi va unga to'pni aniq uzatishga xalaqit beradi.

Hujumda guruhli taktik harakatlarga o'rgatish

Hujumda guruh taktik harakatlar gandbolchilarning individual taktik harakatlariga va ularning o'zaro ta'siriga asoslanadi. Guruh taktik harakatlarini o'rgatishda oddiy mashqlardan, o'yinchilarning eng oddiy o'zaro tasiriga bog'liq bo'lgan mashqlardan keng foydalanish talab etiladi. Keyinchalik bu mashqlar murakkablashadi va taktik kombinatsiyalar asosida olib boriladi. Guruh taktik harakatlarni o'rgatish uchun guruh va taktik mashqlardan keng foydalanish darkor.

1-mashq. "Krest kombinatsiyasi" joylashishi. O'yinchilar ikkita ustunga joylashtiriladi. Darvozabon o'yinchisi esa chap ustundan uzatilgan to'pni ilib oladi va o'ng tomondagi ustunga uzatib beradi, bu uzatishlar tezlikda bajariladi. Uzatmani qabul qilgandan so'ng otish amalga oshiriladi. O'yinchilar bir-biriga uzatib bo'lgandan sung o'z pozitsiyalarini o'zgartiradilar. Mashq uzluksiz davom etadi.

2-mashq. O'tish va otish uchun joy yaratish bo'yicha guruh harakatlari. To'p bilan 2-raqamli o'yinchi himoya chizig'iga o'tadi, to'pni 3-raqamli o'yinchiga uzatadi va himoyachiga to'siq qo'yadi. 5-raqamli o'yinchi to'psiz harakat qiladi, ikkinchi himoyachi pozitsiyani egallaydi. 3-raqamli o'yinchi mashqni bajarib bo'lgandan so'ng, 4-raqamli o'yinchiga to'p uzatadi, u kombinatsiyani tugatib, shakllangan yo'lakka kirib, darvoza chizig'idan zarbani amalga oshiradi.

Hujumda jamoaviy taktik harakatlarni o'rgatish

1-mashq. 2-raqam ostidagi o'yinchi to'pni 3-raqam ostidagi o'yinchiga uzatadi. To'pni uzatish paytida, 6-raqam ostidagi erkin o'yinchi va 5-raqam ostidagi hujumchi shakllangan yo'lakka kirib, raqib himoyachisini to'sib qo'yadi. Hujumning 4-sonli ekstremal o'yinchisi yo'lakka kirib, 3-raqamdagi o'yinchidan uzatmani oladi va hujumni yakunlaydi.

2-mashq. Chizikli ulanish joyidan hujum qiling. 2-sonli o'yinchi to'pni 3-sonli ikkinchi darajali o'yinchiga beradi va himoya chizig'iga o'tib, chizikli o'yinchiga to'siq qo'yadi. 3-sonli o'yinchi hujumni taqlid qiladi va himoyachilarni o'ziga tortadi. Tezda hujum ostida to'pni 4-sonli o'yinchiga uzatib o'tishni amalga oshiradi. To'pni qabul qilib olgan 4-sonli o'yinchi himoyachilarni e'tiborini o'ziga qaratib, chetga qarab harakatlanadi. 5-sonli hujumchi leniya o'yinchisi ostida yugiradi, to'pni 4-sonli o'yinchidan oladi va hujumni yakunlaydi.

4-mashq. Hujumda 2-raqamli o'yinchi tezkor yugurgan holda to'pni 3-raqamli hujumchiga uzatib o'zi raqib himoya zonasining burchak tomoniga siljiydi. 3-raqamli

hujumchi 4-raqamli hujumchi tomon yugurgan holda to'pni uzatadi. 4-raqamli hujumchi yugurib kelib xuddi raqib darvozasiga to'pni yo'llayotgandek chiziq bo'ylab harakat qilib 2-raqamli hujumchiga uzatadi. Bu jarayon paytida 5-raqamli leniya o'yinchisi raqib yarim burchak himoyachisiga to'siq qo'yadi. Ikkinchi raqamli o'yinchi xuddi o'zini 5-raqamli raqib himoyachisiga to'siq qo'ygan jamoadoshi yonidan o'zini darvozaga to'pni yo'llayotgandek qilib ko'rsatadigan harakatni bajaradi. Buni ko'rgan raqibning burchak himoyachisi 2-raqamli o'yinchining yoniga yugurib keladi. 2-raqamli o'yinchi esa to'pni darvozaga yo'llamasdan burchakda ochiq qolgan 6-raqamli o'yinchiga aldamchi harakatlarda uzatadi. 6-raqamli o'yinchi esa ochiq qolgan burchakdan erkin holatda harakatlanib darvozaga to'pni yo'llaydi. Shu tariqa yo'nalishni o'zgartirish bilan hujum harakati yakunlanadi.

Xulosa. Mashg'ulotlar jarayonida jamoaviy taktik harakatlar eng qiyin bo'lib bu taktik harakatlarni idrok qilish uchun mashq qilish talab etiladi. Bu taktik harakatlar o'yinchilarni harakatlarini tartibga solish va o'yinchilar o'rtasidagi ko'plab o'zaro bog'liq elementlarni shakillantirishda alohida o'rin tutadi. O'z navbatida guruhli taktik harakatlar individual taktik harakatlarga asoslanadi. [1, 4]

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sobirov, Orif, Abdijalilovich, Umarov Komil Majitovich "Gandbol nazariyasi va uslubiyati" O'quv qollanma Samarqand- 2022.

2. "Handball" Training. Werner Grage 2012

3. ziyonet.uz

4. Уразбаев, Н. Ж. (2023). ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ГАНДБОЛА. *Экономика и социум*, (12 (115)-2), 1001-1004.

УДК 796.322

ЁШ ГАНДБОЛЧИЛАРНИ МУСОБАҚАЛАРГА БОШЛАНҒИЧ САРАЛАШ МЕЗОНЛАРИНИ АНИҚЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Нодирбек Ёқубжонов

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Аннотация: Ушбу мақолада ёш гандболчи қизларларнинг иқтидорлигини ташхислашга муҳим даражада таъсир қилувчи бир қатор мезонлар кўриб чиқилган. Бошланғич босқичда соғлигини башорат қилишда турли хил саралаш услублари қўлланилганда олинган натижалар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: гандбол, саралаш, мезон, спорт, жисмоний, морфофункционал кўрсаткичлар, қизлар, омиллар, гандбол, реакция тезлиги, ҳаракат координацияси.

В данной статье рассмотрен ряд критериев, оказывающих существенное влияние на диагностику одаренности юных гандболисток. На начальном этапе анализировались результаты, полученные при применении различных методов сортировки при прогнозировании состояния здоровья.

Ключевые слова: гандбол, сортировка, критерий, спортивные, физические, морфофункциональные показатели, девушки, факторы, гандбол, скорость реакции, координация движений.

Annotation: In this article, a number of criteria that significantly affect the diagnosis of puberty in young girls are considered. The results obtained were

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT SHÍNÍGÍWLARÍ TEORIYASÍ HÁM METODIKASÍ		
Sh.Pirnazarov, Sh.Shamsiddinov	Sportcha suzishda nafas olish trubkasi uchun funktsional talablar.....	4
R.Kadrimbetov	Qilishpazliq sport túrinde sportshilardín kúsh, shúdamlilik, muwariqlastiriw qábiletleri hám maslasiwshañliqti rawajlandiriwdiñ ayriqsha qásiyetleri.....	8
М.Лемзякова	Развитие общей выносливости у студентов вуза средствами легкоатлетического бега.....	12
N.Urazbaev	Gandbolda o'yin taktikasiga o'rgatish.....	17
N.Yoqubjonov	Ёш гандболчиларни мусобақаларга бошланғич саралаш мезонларини аниқлаш технологиялари	20
SH.Mustafayev	Ayollarning jismoniy sifatlarni tarbiyalovchi milliy harakatli o'yinlar tasnifi va metodikasi.....	25
M.Alxamov	16-17 yoshli dzyudochilarning kuch sifatini rivojlantirish metodikasi.....	30
I.Allayarov	Zamonaviy voleybolda himoya taktikasi mexanizmlari.....	35
P.Adilshayev	Боксда машғулотнинг ташкил этилиши ва методикаси асослари.....	39
U. Jarilkarov	18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarning umum va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini rivojlantirish uslubi..	47
A.Сагтаров	12-13 ёшли футболчиларда ўйин машқларини қўллаш асосида тезкор ва ижодкорона фикрлаш қобилиятини шакллантириш.....	56
PEDAGOGIKA ILIMLERI		
C.Сапарниязов	Жаслар арасында дене тәрбиясы ҳәм ғалабалық спортты раўажландырыўдың өзине тән өзгешеликтери..	62
R.Atajanov	Jismoniy tarbiya va sport fanini o'qitishdagi ilg'or xorijiy tajribalar.....	66
G.Tilewmuratova	Erteklardi oqitw jollari arqali balalardn oy-orisin rawajlandirwdiñ pedagogikalq jollari.....	73
T.Сейтмуратов	Юқори ҳароратли шароитнинг спортчи иш қобилиятига таъсири.....	78
Н.Истамова	Влияние двуязычия на коммуникативную деятельность детей дошкольного возраста.....	83
T.Arzimbetov	Sport jamoalarida psixologik xizmat ko'rsatish muammosini turli metodlar yordamida o'rganish.....	87
T.Джуманиязова	Бәркамал аўлад тәлим-тәрбиясында болажақ дене тәрбиясы оқытыўшыларының кәсиплик компетентлигин раўажландырыў.....	94
K.Razaxov	16-17 jashli kurash sport turi menen shugillanish sportshilardn fizikalq tayarlqn rawajlandirw.....	100
N.Berdaxova	Talabalarning o'quv jarayonida jismoniy madaniyatini shakllantirish muammosiga tizimli yondashuv.....	106
JÁMIYETLIK HÁM TÁBIYIY PÁNLER		
A.Primbetov	Ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ayollar sportiga kirish va ishtirok etishga ta'siri.....	111
Q.Serimbetov	Mektep jasinda sport penen shugillanish balalardi medicinalq baqlaw usillari.....	117
I.Rustamov	Ibn sino falsafasida inson kamolotining adolatli, ideal jamiyat boshqaruvchisi.....	126